

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA YOSHLARNING KOMPETENSIYASI

Ismoilov Azizbek Jo'raqo'zi o'g'li

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Gumanitar fanlar fakulteti 1-bosqich
magistranti*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekistonda kechayotgan raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarning kompetensiyalari tahlil qilingan.

Raqamli savodxonlikning shunchaki texnik bilimlardan iborat bo'lmay, balki tanqidiy fikrlash, axborot xavfsizligi va raqamli etika kabi murakkab ko'nikmalarni ham o'z ichiga olishi ko'rib chiqilgan.

KALIT SO'ZLAR

Raqamli kompetensiya, raqamli transformatsiya, raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash, mehnat bozori, ta'lim strategiyasi.

KIRISH

Bugungi asrning harakatlantiruvchi kuchi – bu raqamli transformatsiya. Bu jarayon ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotning barcha jabhalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Prezidentimiz 2024-yil iyun oyidagi yoshlar bilan uchrashuvda yoshlarni “xalqimizning oltin fondi” deb atab, aynan IT sohasida keng imkoniyatlar yaratish, bandlikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanligini ta'kidlab o'tdilar.

Yurtimiz kelajagi taraqqiyot bunyodkori yoshlarimiz deyish bejiz emas zotan bugungi kunda zamonaviy bilimlarni egllash uchun har qachongidan ko'proq harakat qilishlari lozim.

Global miqyosdagi o'zgarishlar sharoitida har qanday millatning kelajagi uning yoshlarining raqamli kompetensiyalari darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Raqamli kompetensiya faqat smartfon yoki kompyuterdan foydalanish qobiliyati emas, balki raqamli resurslardan samarali, xavfsiz va etik me'yorlarga rioya qilgan holda foydalanishni, shuningdek, yangi bilim va ko'nikmalarni mustaqil egallashni anglatadi[1].

O'zbekiston o'zining “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasi doirasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga faol kirishgan bir paytda, ushbu jarayonning muvaffaqiyati bevosita yoshlarning ushbu yangi davr talablariga mos keladigan kompetensiyalarga egaligiga bog'liq.

Raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy muammolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish uchun samarali strategik yechimlarni taklif etishdan iborat bo'lmoqda, misol uchun[2]:

1. Axborot va ma'lumotlarga ishlov berish: ma'lumotlarni qidirish, tanqidiy baholash va saqlash.
2. Kommunikatsiya va hamkorlik: Raqamli vositalar orqali muloqot qilish, hamkorlik qilish va raqamli fuqarolik.
3. Raqamli kontent yaratish: Dasturlash asoslari, multimedialar yaratish va mualliflik huquqini hurmat qilish.
4. Xavfsizlik: Axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, salomatlik va atrof-muhitga ta'sir.
5. Muammolarni hal qilish: Texnik muammolarni aniqlash, texnologiyalardan muammolarni hal qilish uchun foydalanish.

Bugungi kunda, O'zbekiston yoshlari kundalik hayotda (ijtimoiy tarmoqlar, o'yinlar) yuqori darajadagi yuza kompetensiyaga ega bo'lsada, ularning aksariyatida professional hayotda zarur bo'ladigan chuqur kompetensiyalar (dasturlash, ma'lumotlar tahlili, kiberxavfsizlik) yetarli emas.

Bu esa kelajakda malakali kadrlarga bo'lgan talabni qondirishda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ta'lim tizimi ko'pincha raqamli o'zgarishlarga moslashishda sekinlik qilmoqda. O'quv dasturlari va metodikalari zamonaviy mehnat bozori talablaridan orqada qolmoqda. Ko'pgina maktablarda moddiy-texnik baza eskirgan, yuqori malakali IT-o'qituvchilar tanqisligi mavjud[3]. Natijada, yoshlar nazariy bilimlarni olsada, amaliy ko'nikmalarni egallash imkoniyati cheklanmoqda.

Hududlar o'rtasida va ijtimoiy qatlamlar o'rtasida raqamli texnologiyalarga kirish imkoniyatidagi tafovut saqlanib qolmoqda. Qishloq joylardagi yoshlarning yuqori tezlikdagi internetga, zamonaviy qurilmalarga va sifatli ta'lim resurslariga kirish imkoniyati cheklanganligi raqamli tengsizlikni yanada kuchaytirmoqda ([4]

Raqamli asrda axborotlar oqimi haddan tashqari ko'paygan. Yoshlarning ko'pchiligi ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni tanqidiy baholash va soxta xabarlarini (feyklarni) aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Shuningdek, kiberhujumlar va axborot xavfsizligi masalalarida yetarli ehtiyotkorlik kompetensiyasi shakllanmagan.

Raqamli kompetensiyalarni ta'limning barcha bosqichlariga, jumladan, maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'limgacha integratsiya qilish zarur.

O'quv dasturlari dasturlash asoslari, ma'lumotlar tahlili va raqamli etika kabi fanlar bilan boyitilishi lozim. Xususan, STEM-ta'lim metodlari (Fan, Texnologiya, Injeneriya, Matematika)ni keng joriy etish yoshlarda amaliy ijodiy ko'nikmalarni rivojlantiradi[5].

Raqamli kompetensiyani rivojlantirishning asosiy omili – bu o'qituvchilarning o'zi.

O'qituvchilarni uzluksiz o'qitish, ularga zamonaviy raqamli vositalar va platformalardan foydalanishni o'rgatish, shuningdek, flipped classroom (teskari sinf) kabi innovatsion metodlarni qo'llashga undash muhim ahamiyatga ega.

Oliy ta'lim muassasalari va IT-parklar o'rtasida mustahkam aloqalar o'rnatish, talabalarning real loyihalarda ishtirokini ta'minlash, duall ta'lim (nazariya o'qish bilan amaliyotni birlashtirish) tizimini joriy qilish yoshlarning raqamli ko'nikmalarini mehnat bozori talablariga maksimal darajada moslashtiradi.

Yoshlarga axborot xavfsizligi, ma'lumotlarning maxfiyligi va raqamli etika qoidalarini chuqur o'rgatish zarur. Bu nafaqat ularni tahdidlardan himoyalaydi, balki ularni mas'uliyatli raqamli fuqarolar sifatida shakllantiradi.

XULOSA

Raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarning kompetensiyasi nafaqat shaxsiy rivojlanishning, balki milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashning asosiy shartidir. O'zbekistonda raqamli avlodni shakllantirish uchun ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli tengsizlikni qisqartirish, pedagog kadrlar malakasini oshirish va yoshlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zarur. Faqatgina ushbu kompleks strategiyalar orqali yoshlarimizni global raqamli bozorning talablariga mos kadrlar sifatida tayyorlash imkoniyati mavjud bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ala-Mutka, K. (2011). Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Framework and Typology. European Commission Joint Research Centre.
2. Ferrari, A. (2013). DigComp: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. EUR 26035 EN, Publications Office of the European Union.
3. Davlat Statistika Qo'mitasi. (2023). O'zbekiston Respublikasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi to'g'risida statistik ma'lumotlar. [Statistik to'plam]
4. Azizova, S. A. & Qosimova, D. M. (2024). Ta'lim tizimida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning metodologik asoslari. Zamonaviy Ta'lim Ilmiy Jurnali, 1(1), 125-131-betlar.
5. Ziyodullayev, A. K. (2020). Raqamli iqtisodiyot sharoitida yoshlarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish masalalari. Iqtisodiyot va Moliya Jurnali, 5(135), 72-78-betlar.